

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Curso 909SC - Inteligencia Artificial y ChatGPT

chatbot

Las grandes tecnológicas están teniendo una dura batalla sobre a ver quién consigue desarrollar el *chatbot* más avanzado.

El primero fue **ChatGPT**, el chatbot de **OpenAI**, que salió a finales de 2022.

A principios de 2023 **Microsoft** compró el 51 % de **OpenAI**, integró la inteligencia artificial en su buscador, y creó **Bing Chat**.

Luego surgió **Google** con **Bard**, **Meta** con **LLaMa 2** y **Anthropic** con **Claude 2**.

[ChatGPT Bard LLaMa2 Claude2.pdf](#)

chatbot

ChatGPT

“ChatGPT está diseñado para mantener conversaciones como si fuera un humano, dar respuestas personalizadas y entender el contexto de cualquier conversación”

- *Chatbot* desarrollado por **Open AI**
- **Generative Pre-trained Transformer (GPT)**
- Entrenado con más de 100 trillones de parámetros

ChatGPT

ChatGPT.pdf

ChatGPT

¿Cómo consigo mejores resultados?

ChatGPT

¿Cómo consigo mejores resultados a la hora de pedirte cosas?

¡Excelente pregunta! Aquí hay algunas pautas para obtener mejores resultados al solicitar información o realizar preguntas a través de ChatGPT:

1. Sea claro y específico: Proporcione instrucciones claras y detalladas sobre lo que está buscando. Cuanta más información pueda proporcionar, mejor podrá entender y responder ChatGPT de manera precisa.
2. Sea conciso: Aunque es importante ser claro, también es útil ser breve y conciso en su solicitud. Evite dar demasiados detalles irrelevantes que puedan distraer al modelo y dificultar su comprensión.
3. Formule preguntas directas: En lugar de hacer declaraciones generales, intente formular preguntas directas y específicas. Esto ayudará a ChatGPT a comprender claramente lo que está buscando y a proporcionar una respuesta más precisa.
4. Utilice ejemplos: Proporcionar ejemplos relacionados con su consulta puede ser muy útil. Los ejemplos ayudan a aclarar el contexto y las expectativas, lo que facilita que ChatGPT comprenda y responda de manera más efectiva.
5. Sea paciente y experimente: ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial y su capacidad para comprender y responder está basada en su entrenamiento previo. Si la respuesta inicial no es satisfactoria, intente reformular su solicitud o hacer preguntas adicionales para obtener más detalles. La experimentación puede ayudar a encontrar la mejor manera de obtener la información deseada.

ChatGPT

Prompts de utilidad

Actúa como
un experto
en X

Presenta la
info en una
tabla

No escribas
sobre X

Para este
público

Explica sólo
X

Escribe una
explicación
larga de X

Elabora
una lista de
X

Elabora un
plan
detallado
para X

Dame
instruccion
es paso a
paso para X

ChatGPT

Datos y privacidad

ChatGPT

Datos que ChatGPT recopila sobre ti

➤ Información de la cuenta

- ✓ Tu nombre
- ✓ Tu información de contacto
- ✓ Tu método de pago (en caso de que lo hayas ingresado)
- ✓ Tu historial de transacciones

ChatGPT

Datos que ChatGPT recopila sobre ti

➤ Contenido de usuario

Todo el contenido que generas es recopilado por **OpenAI**.

Esto incluye:

- ✓ Las entradas que escribes (*prompts*)
- ✓ Las cargas de archivos
- ✓ Los comentarios proporcionados

ChatGPT

Datos que ChatGPT recopila sobre ti

➤ Información de tus redes sociales

OpenAI tiene cuentas en **Instagram, Facebook, Medium, Twitter, YouTube** y **LinkedIn**

Cuando interactúas con estas páginas en redes sociales, recopilan tus datos de contacto.

Además, las empresas que alojan nuestras páginas de redes sociales pueden darnos información agregada y análisis sobre nuestra actividad en redes sociales.

ChatGPT

Datos que ChatGPT recopila sobre ti

➤ Datos de registro

Información que el navegador envía automáticamente cada vez que usas el sitio web.

Los datos de registro incluyen:

- ✓ Dirección de Protocolo de Internet (IP)
- ✓ Tipo de navegador
- ✓ Configuración del navegador
- ✓ Fecha y hora de tu solicitud
- ✓ Cómo interactuaste con el sitio

ChatGPT

Datos que ChatGPT recopila sobre ti

➤ Datos de uso

Pueden recopilar automáticamente información sobre tu uso de los servicios, como:

- ✓ los tipos de contenido que vez o interactúas
- ✓ las funciones que usas y las acciones que realizas
- ✓ tu zona horaria, país, fechas y tiempo de acceso
- ✓ tipo de ordenador o dispositivo móvil
- ✓ conexión al ordenador
- ✓ dirección IP
- ✓ etc.

ChatGPT

¿Cómo evito compartir esta información?

ChatGPT

ChatGPT

Para sustituir a los diseñadores gráficos por AI, los clientes tendrán que describir con precisión lo que quieren.

Estamos a salvo.

ChatGPT

ChatGPT 4 vs ChatGPT 3.5

- GPT-4 *entiende* imágenes
- Mayor creatividad
- Respuestas más rápidas
- Extensiones
- Mayor precisión ~40%
- Mayor límite de palabras (25.000 frente a 8.000)
- Acceso en situaciones de alta demanda

What would happen if
the strings were cut?

The balloons would
fly away.

ChatGPT

GPT-4 es una de las **IA** de generación de texto más avanzadas que existe.

Hay muchos trucos y funciones para **GPT-4**, pero el problema es que para usarlo de forma oficial tienes que pagar los 20 dólares al mes de **ChatGPT Plus**, que a veces incluso tiene su premium desactivado.

La versión gratuita es **GTP-3.5**

Hay siete alternativas a la versión de pago de **ChatGPT** o **LuzIA** con las que podrás utilizar sin coste la versión más avanzada del motor de inteligencia artificial en el que se basa.

[**GPT-4 y ChatGPT Plus Gratis.pdf**](#)

ChatGPT

➤ Bing Chat

El buscador de Microsoft ha lanzado una actualización en la que se incluye **Bing Chat**, en el que vas a poder utilizar gratis **ChatGPT** con la versión **GPT-4** adaptada al buscador según **Microsoft**, que quizá no es exactamente igual pero tiene la misma base.

Esta inteligencia artificial conversacional está dentro del propio **Bing**, se accede gratis, y solo tienes que pulsar en la pestaña Chat.

ChatGPT

➤ Bing Chat

El único impedimento es que este Chat con GPT no está activado todavía para todos.

Si entras en Bing y al pulsar en Chat no te aparece, tendrás que pulsar un botón para añadir tu cuenta de Microsoft a la lista de espera.

Cuando lo hagas, solo tendrás que esperar hasta que por fin se te active, algo que normalmente no suele tardar.

bing.com/chat

ChatGPT

➤ Hugging

Se trata de unos de las principales plataformas de Internet diseñadas para permitirte acceder a varios modelos de Inteligencia Artificial, desde los que son para generar imágenes hasta los modelos de lenguaje.

Y entre los modelos a los que puedes acceder, está **GPT-4**.

Si entras en **Hugging Face** y pulsas en el apartado Modelos, podrás encontrar varios que tienes disponibles, y muchos proyectos de desarrolladores independientes basados en ellos.

ChatGPT

➤ Hugging

Por ejemplo, algo que te gustará, es que existe un proyecto que te da acceso gratuito a GPT-4, aunque con un límite de 4096 tokens, que irás consumiendo con cada petición.

huggingface.co/spaces/ysharma/ChatGPT4

ChatGPT

➤ Ora.sh

Ora.sh es una plataforma online donde puedes construir rápidamente aplicaciones LLM en una interfaz de chat que puedes compartir.

Si te has registrado, podrás acceder también a un chatbot basado en **GPT-4**.

Debido a la alta demanda, tiene un límite de 10 mensajes por día, aunque de momento sigue gratis.

ora.sh/openai/gpt4

ChatGPT

➤ Poe

Poe es el sistema de inteligencia artificial de **Quora**, que te da acceso a múltiples lenguajes de IA.

Entre los lenguajes está **Sage, GPT-3, NeevaAI, Dragonfly, Claude** y **Claude+**, todos en una misma página.

ChatGPT

➤ Poe

Da la posibilidad de poder utilizar **GPT-4** gratis en esta web, aunque necesitarás haberte registrado en ella.

Una vez registrado, en la columna de la izquierda pulsa en GPT-4, y podrás empezar a usarlo.

La mala noticia es que tiene un límite de una pregunta por día, pero si tienes alguna consulta puntual puede ayudarte.

poe.com/GPT-4

Google Bard

Google Bard en España es una realidad desde el 13 de julio de 2023.

Lo único que necesitas hacer para poder utilizarlo es ir a la página oficial de la inteligencia artificial.

<https://bard.google.com>

Una vez lo hagas, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google y listo, ya podrás empezar a hacerle peticiones a la inteligencia artificial.

<https://bard.google.com/chat>

Google Bard

Bard es un sistema de Inteligencia Artificial creado por **Google** con **PaLM 2**.

Es una alternativa a **ChatGPT** y **ChatGPT Plus** con la que **la Google** pretende tener un competidor propio en este campo.

Es un sistema conversacional, de forma que vas a poder interactuar con él mediante mensajes normales.

En estos mensajes, tú le escribirás algo que quieras saber o quieras que haga, y **Bard** responderá o lo hará.

Google Bard

Bard es una **IA** está basada un potente modelo de lenguaje experimental diseñado por Google específicamente para aplicaciones de diálogo llamado **Language Model for Dialogue Applications (LaMDA)**

Este modelo llevaba un tiempo en fase de pruebas muy cerrada, donde solo unas pocas personas podían acceder a ella.

Google Bard

Desde hace años, **Google** lidera el mercado de las búsquedas en Internet.

Sin embargo, esta posición se ha visto recientemente amenazada con la llegada de modelos de **IA** capaz de darte información de forma conversacional.

Si quieres buscar algo en **Google**, tienes que mirar entre sus webs, mientras que IAs como **ChatGPT** están entrenadas para darte una respuesta directa.

Desde el primer momento, **Google** ya tenía un competidor directo a **ChatGPT**, que se llamaba **LaMDA**. Sin embargo, la empresa del buscador prefirió no sacarlo del laboratorio para no dañar su reputación, ya que no consideraban que todavía estuviera listo.

Google Bard

Sin embargo, poco después y ante el aumento de la popularidad de **ChatGPT**, decidieron activar un código rojo para lanzar cuanto antes su propia alternativa y no quedarse así descolgados del boom que están viviendo las **IA**.

Y tras los rumores previos, el 7 de febrero presentaron **Bard**, su propia IA conversacional que estará disponible en unas semanas

En un primer momento **Bard** será lanzado con un modelo reducido de **LaMDA**, que requiere menos potencia de cálculo y así podrá ser usado por más personas.

Google Bard

Con esto, podrán obtener comentarios y feedback de los usuarios que lo usan, lo que combinado con las propias pruebas internas de **Google** ayudará a seguir desarrollando la IA y mejorando sus respuestas.

En primer lugar, **Bard** va a estar conectado constantemente a Internet.

Esto es muy importante, ya que sistemas de chat por **IA** como **ChatGPT** no lo están, por lo que no sirven para obtener información relacionada con la actualidad, y en muchos casos te pueden dar información desactualizada.

Google Bard

Bard obtendrá la información directamente de Internet, y la usará para crear respuestas actuales y que sean de calidad.

La idea, es la de que puedas hacer preguntas en un lenguaje natural, como se las harías a cualquier otra persona, y que **Bard** primero entienda lo que le quieres decir, y luego sea capaz de ofrecerte una respuesta acertada casi de inmediato.

Bard se integrará como una función de búsqueda dentro de **Google**, por lo que no va a ser independiente al buscador.

Se intenta que los usuarios sigan entrando a **Google** para dar rienda suelta a su creatividad y hacerle peticiones a **Bard**.

Google Bard

Todavía no se sabe el tipo de peticiones que vamos a poder hacer más allá de obtener respuestas a las preguntas.

ChatGPT tiene muchas funciones, por lo que es de esperar que **Bard** también permita hacer muchas otras cosas, aunque todavía no se ha especificado cuales.

Sobre esto, **Google** solo ha dicho que puede servir para saciar la curiosidad o para dar rienda suelta a la creatividad.

Podremos desde usarlo para explicarle cosas a un niño hasta para crearte rutinas de entrenamiento para mejorar

LlMa2

El modelo de lenguaje que ofrece Meta es un LLM que todo el mundo puede descargar y utilizarlo para todo tipo de proyectos, para investigación, fines comerciales, entornos profesionales, etc.

LlMa 2 es un LLM similar a GPT-3.5 disponible para todo el mundo.

El programador Pietro Schirano ha habilitado una aplicación web para poder probar LlMa 2 de manera totalmente gratuita y fácil.

<https://llama-2.replit.app>

LLaMa2

La app ha sido desarrollada mediante **Replit** y **Replicate**, y cualquiera puede entrar a la web y probar el funcionamiento de este LLM.

Además, los usuarios pueden apuntarse a la lista de espera para descargar LLaMa 2 desde la web de **Meta**.

<https://ai.meta.com/llama/>

LLaMa2

LLaMa 2 ha sido entrenado a través de 70.000 millones de parámetros, por lo que se desenvuelve bastante bien en el lenguaje natural.

Es compatible con hasta 27 idiomas, pero, por el momento, funciona mejor en inglés.

LLaMa 2 se explica y razona los conceptos bastante bien, y la manera en la que interactúa con las respuestas del usuario es bastante acertada.

LLaMa 2 no dispone de un entorno oficial de **Meta** actualmente, por lo que hay funciones que faltan, como el historial de chats, la posibilidad de acompañar con imágenes sus respuestas como hace **Bard**, o incluso el hecho de poder hacer búsquedas en Internet.

Cuando el chatbot se encuentra generando una respuesta, no la muestra conforme va saliendo, como es el caso de ChatGPT, sino que tendremos que esperar un buen rato hasta que haya terminado de generar la respuesta. Esto también ocurre con Google Bard.

Claude 2

Es el *chatbot* de **Anthropic**

<https://www.anthropic.com/index/claude-2>